

PENERAPAN METODE COOPERATIVE LEARNING MODEL NUMBERED HEAD TOGETHER UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR AKUNTANSI SISWA KELAS XI IPS SMAN 2 SEMARAPURA

**I Nengah Margiana
Guru Akuntansi SMA Negeri 2 Semarang**

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran Akuntansi, dan meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran Akuntansi. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (action reasearch) yang melibatkan 30 orang siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Semarang pada tahun pelajaran 2009/2010. Tindakan dilakukan dalam dua siklus pembelajaran. Setiap siklus terdiri atas empat tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Data dikumpulkan dengan tes dan lembar observasi kegiatan belajar mengajar dan dianalisis secara diskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Penerapan metode cooperative learning model numbered head together dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Terjadi peningkatan perolehan hasil belajar siswa dari siklus I sebesar 70% dan pada siklus II menjadi 90%. 2) Pada penelitian ini, juga terjadi peningkatan aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II, yaitu pada siklus I, dari 30 siswa, 16 siswa (53,33%) sangat aktif, 7 siswa (23,33%) aktif, 5 siswa (16,67%) cukup aktif dan 2 siswa (6,67%) kurang aktif. Pada tahap II, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar, yaitu 23 siswa (76,67%) sangat aktif, 5 siswa (16,67%) aktif dan 2 siswa (6,67%) cukup aktif, sedangkan siswa yang kurang aktif justru tidak ada.

Kata kunci : coopertif learning; numbered head together

Abstract

The goals of this research are 1) improving student's activities in accountsncy learning proses, 2) improving students' achievement at accuntancy lesson. This research is classroom action research involved 30 (thirty) students grade XI social class (IPS) of SMA Negeri 2 Semarang in academic year 2009/2010. The action was done in tow learning cycles. Every cycle consisted of four stages, such as planing, action implementation, observation and reflection. Data was collected by test and observation sheet of learning and teaching activities and to be analized descriptively.

The result of research showed : 1) The application of cooperative learning methode numbered head together model could increase students' learning result. There was increasing in gething students' learning result from cycle I about 70 % and in cycle II increased to be 90%. 2) In this research also ot increase of student'activities fromcycle I to cycle II that was at cycle I from thirty (30/ students sixteen (16) students' (53,33%) were very active, seven (7) students (23,33%) were active, five (5) students (16,67%) were active enough and tow (2) students (6,67%) were actine less. While at stage II, it got significant increase to students'activiness in learning an teaching proses that was twenty three (@#) students (76,67%) were very active, five (5) students (16,67%) were active and tow (2) students (6,67%)were active enough while there was no less active student.

Key words : cooperative learning; numbered head together

Pendahuluan

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional di antaranya perubahan serta pembaharuan kurikulum dan peningkatan kualitas tenaga pengajar (guru) melalui penataran-penataran serta pengadaan buku-buku pelajaran untuk menunjang proses belajar mengajar. Dalam kenyataannya, ketidakberhasilan proses pembelajaran di SMAN 2 Semarang, tidak bisa lepas dari masalah yang muncul di lapangan mulai dari input siswa ataupun keterbatasan fasilitas.

Proses pembelajaran yang sering dijumpai di kelas menunjukkan adanya indikasi bahwa pembelajaran yang dilakukan guru masih bersifat konvensional, yang didominasi metode ceramah, dengan interaksi satu arah. Proses belajar mengajar hanya berpusat pada guru, guru kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dan mandiri dalam pembelajaran, siswa melakukan kegiatan sesuai dengan perintah guru. Akibatnya, siswa menjadi jenuh, secara psikologis mereka tidak merasa terlibat dalam kegiatan belajar mengajar sehingga siswa kurang konsentrasi dalam belajar. Hal ini akan berdampak kurangnya rasa percaya diri siswa dalam belajar yang menyebabkan hasil belajar kurang optimal. Dalam proses belajar mengajar untuk mata pelajaran Akuntansi di SMAN 2 Semarang ditemukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, siswa kurang senang saat belajar Akuntansi. Siswa berpendapat mereka datang untuk mengikuti pelajaran Akuntansi karena kewajiban dan keharusan agar bisa naik kelas. Jadi, siswa merasa terpaksa (bukan keinginan sendiri) untuk belajar Akuntansi. Hal itu terjadi karena sejak awal mereka sudah menganggap Akuntansi sebagai pelajaran yang sulit, penuh analisis perhitungan pembukuan yang membingungkan dan proses pembelajaran yang cenderung membosankan.

Selain itu, rasa ingin tahu siswa terhadap hal baru terkait tentang konsep Akuntansi sangat kecil. Kedua, kurangnya aktivitas fisik siswa dalam belajar., siswa hanya datang dan duduk dalam waktu yang panjang (2 jam pelajaran) sehingga sering siswa mengantuk saat pembelajaran berlangsung. Ketiga, siswa jarang di fasilitasi bahkan jarang diberi kesempatan untuk menyampaikan ide atau gagasannya karena dalam pembelajaran guru lebih mendominasi kegiatan verbal. Selama dua jam pelajaran berlangsung siswa hanya mendengarkan ceramah guru di depan kelas.

Selain itu, pembelajaran seperti ini akan menyebabkan siswa menjadi pendengar yang pasif dan tidak terbiasa menyampaikan pendapat-pendapat di depan umum. Sebaliknya, siswa menjadi canggung atau malu menanyakan kepada guru ataupun kepada temannya jika ada hal-hal yang belum dipahami dalam pembelajaran. Keempat, metode dan strategi pembelajaran yang dipergunakan monoton. Dalam mengajar, guru lebih banyak menggunakan metode ceramah. Penggunaan satu metode cenderung menghasilkan kegiatan belajar mengajar yang membosankan bagi anak didik. Anak didik terlihat kurang bergairah belajar, kejenuhan dan kemalasan menyelimuti kegiatan belajar anak didik. Guru mendapatkan kegagalan dalam menyampaikan pesan-pesan keilmuan. Ini berarti metode tidak dapat difungsikan oleh guru sebagai alat motivasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar.

Berdasarkan kondisi siswa tersebut peneliti mencoba untuk menggunakan metode *numbered head together* dalam pembelajaran Akuntansi. Dalam metode ini, akan dilibatkan segenap kemampuan siswa untuk berfikir secara aktif dalam memecahkan masalah yang dihadapi karena setiap siswa diberi kesempatan untuk sharing dengan teman yang ada di

kelompoknya sehingga penggunaan metode ini sebagai upaya untuk meningkatkan aktivitas dan pada akhirnya meningkatkan hasil belajar siswa di SMAN 2 Semarang sehingga menjadikan pengetahuan yang diperoleh dapat bermakna bagi siswa. Dalam metode ini, guru tidak hanya menyampaikan ilmu kepada siswa, tetapi guru juga bertindak sebagai fasilitator siswa untuk mengali pengetahuan siswa.

Dalam pelajaran Akuntansi, hampir setiap kompetensi dasar memerlukan pengetahuan prasyarat yang harus dimiliki oleh siswa sebelum mempelajari kompetensi berikutnya. Kondisi tersebut memerlukan penanganan yang serius agar suasana pembelajaran mampu menghadirkan interaksi belajar yang aktif dan interaktif sehingga guru dituntut untuk mampu mengadakan pilihan dari berbagai metode yang ada supaya siswa dapat menguasai kompetensi yang diinginkan.

Atas dasar pemikiran di atas, dicoba membedah sikap pasif siswa menjadi aktif dengan memberdayakan potensi siswa dalam proses pembelajaran Akuntansi melalui metode kooperatif learning dengan model numbered head together pada Kompetensi Dasar: tahap pengikhtisaran siklus Akuntansi perusahaan jasa. Pada model pembelajaran ini, pemahaman materi akan dilakukan oleh siswa dengan mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS). Kesimpulan tentang konsep penting pada materi pelajaran akan diperoleh setelah mereka berdiskusi pada kelompoknya. Dalam model pembelajaran ini, setiap siswa dituntut untuk mampu mengemukakan pendapat agar mampu menguasai kompetensi yang diinginkan. Kedudukan guru di sini hanya memosisikan dirinya sebagai fasilitator dan moderator dalam mengambil kesimpulan pada akhir diskusi.

Melalui metode ini, diharapkan mampu membangkitkan motivasi dan aktivitas siswa untuk mencari dan menggali

informasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar. Menurut Poerwantom, W. J. S. 1999. Kamus Umum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, aktif berarti kegiatan melakukan sesuatu. Belajar adalah seperangkat proses yang mengubah stimulus melalui pengolahan informasi kapabilitas yang baru. Menurut Sunaryo (1998) belajar adalah suatu kegiatan, di mana seseorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tingkah laku yang dimaksud adalah tingkah laku yang positif dalam hubungannya untuk mencapai kesempurnaan hidupnya

Dengan demikian, yang dimaksud dengan keaktifan belajar adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Keaktifan ini dapat berupa kegiatan jasmani dan kegiatan mental intelektual yang positif untuk mencapai kesempurnaan hidupnya. Ada empat ciri dalam keaktifan belajar yaitu (1) keyakinan dan keberanian menampilkan kesalahan, (2) keinginan dan keberanian serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan baik persiapan, proses dan kelanjutan belajar, (3) penampilan berbagai usaha dan kreatifitas belajar dalam menjalani dan menyelesaikan kegiatan belajar mengajar sampai mencapai keberhasilannya, (4) kebebasan dan keleluasaan melakukan hal tersebut di atas tanpa tekanan guru atau pihak lain. (Ahmadi, 1991).

Cooperative learning adalah kegiatan belajar mengajar dalam kelompok-kelompok kecil, yang mana siswa dapat belajar dan bekerja dengan optimal baik pengalaman individu maupun kelompok. Esensi cooperative learning adalah tanggung jawab individu sekaligus kelompok sehingga dalam diri siswa terbentuk sikap kebergantungan positif yang menjadikan kerja kelompok optimal. Keadaan ini

mendorong siswa dalam kelompok belajar untuk bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh sampai selesainya tugas-tugas individu (Santosa, 1998).

Model pembelajaran *numbered head together* dikembangkan oleh Spencer Kagan (1993) dengan melibatkan para siswa dengan mereviu bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek atau memeriksa pemahaman mereka mengenai isi pelajaran tersebut, dengan menggunakan struktur 4 langkah sebagai berikut: 1) Guru membagi para siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3 hingga 5 orang dan memberi nomor sehingga setiap siswa dalam tim tersebut memiliki nomor berbeda; 2) Guru mengajukan suatu pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan dapat bervariasi dari yang bersifat spesifik hingga yang bersifat umum. 3) Para siswa berfikir bersama untuk menggambarkan dan menyakinkan bahwa tiap orang mengetahui jawaban tersebut. 4) Guru menyebut satu nomor dan nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerja sama kelompoknya. Peranan guru dalam penerapan metode ini antara lain : 1) menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas, 2) menempatkan siswa secara heterogen dalam kelompok kecil (setiap kelompok kecil terdiri dari 3-5 orang siswa); 3) menyampaikan tugas yang harus dikerjakan siswa baik individu maupun kelompok, 4) memantau efektivitas kerja kelompok dan menyediakan bantuan kepada siswa untuk memaksimalkan kerja kelompok, 5) mengevaluasi hasil kerja siswa.

Dengan demikian, guru benar-benar berfungsi sebagai fasilitator, manejer dan konsultan dalam kegiatan pembelajaran, bukan sebagai penceramah. Fokus permasalahan yang dicari jawabannya melalui penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1) Apakah metode cooperative learning dengan model NHT dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas

XI IPS SMA N 2 Semarang pada pelajaran Akuntansi kompetensi dasar tahap pengikhtisaran siklus akuntansi perusahaan jasa? 2) Apakah metode cooperative learning dengan model pembelajaran NHT dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPS SMA N 2 Semarang pada pelajaran Akuntansi kompetensi dasar tahap pengikhtisaran siklus akuntansi perusahaan jasa?

Metode

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang melibatkan 30 siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Semarang pada tahun pelajaran 2009/2010. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus pembelajaran, yang tiap siklusnya terdiri dari empat tahapan, yaitu: (1) perencanaan tindakan, yang meliputi membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (tujuan pembelajaran, materi, scenario pembelajaran dan alat evaluasi), menyiapkan tes prasyarat secara lisan, menyiapkan lembar observasi dan menyiapkan tes tertulis untuk menilai hasil belajar. 2) pelaksanaan tindakan terdiri atas numbering, quistening, head together dan answering. 3) observasi dan evaluasi meliputi pengamatan secara kontinyu selama proses pembelajaran berlangsung dan memberikan tes tertulis setelah tindakan selesai, dan 4) refleksi yaitu mengambil rencana perbaikan tindakan dari hambatan/kelemahan yang muncul pada siklus yang bersangkutan. Masing-masing siklus dilaksanakan tiga kali pembelajaran dan satu kali pelaksanaan tes akhir tindakan.

Data yang dikumpulkan adalah 1) data hasil belajar melalui tes dipergunakan untuk mengukur tingkat ketuntasan siswa sesuai dengan KKM yang telah ditentukan, sedangkan ketuntasan klasikal digunakan rumus banyaknya siswa yang mencapai KKM atau lebih dibagi jumlah siswa yang diteliti kali 100%. 2) data aktivitas siswa dengan menggunakan lembar observasi.

Adapun indikator yang digunakan dalam lembar observasi adalah 1) antusiasme dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, 2) partisipasi siswa dalam diskusi kelompok, 3) kerjasama dalam kelompok, 4) interaksi siswa dengan guru dan siswa 5) partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil belajar. Data dianalisis secara diskriptif, dengan kriteria keberhasilan terjadi peningkatan hasil belajar dari siklus I ke siklus II. Data aktivitas siswa dianalisis secara diskriptif dengan kriteria keberhasilan terjadinya peningkatan keaktifan siswa dari siklus I ke siklus II.

Salah satu penilaian yang dapat dilakukan untuk menentukan hasil belajar adalah dengan melihat ketuntasan belajar. Jadi ketuntasan belajar adalah pencapaian yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai prasyarat penguasaan kompetensi lebih lanjut. Proses menentukan ketuntasan belajar didahului dengan menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang harus dicapai oleh seorang siswa. KKM tergantung pada: (a) tingkat kompleksitas yaitu kesulitan dan kerumitan setiap kompetensi dasar yang harus dicapai oleh seorang siswa, (b) kemampuan sumber daya pendukung yaitu ketersediaan tenaga, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, BOP, Menejemen sekolah, kepedulian stakeholder sekolah, (c) tingkat kemampuan rata-rata siswa (intake) yaitu pada kelas X didasarkan pada hasil PSB, NUN, tes seleksi masuk atau psikotes, sedangkan dikelas XI dan XII didasarkan pada tingkat pencapaian KKM siswa pada kelas sebelumnya.

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2 siklus. Masing-masing siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, obsevasi/evaluasi dan refleksi. Subyek penelitiannya adalah 30 orang siswa kelas XI-IPS tahun pelajaran 2009/2010. Sedang yang menjadi obyek penelitian adalah metode cooperative

learning model numbered head togrther. Materi yang dibahas pada siklus I adalah tahap pengikhtisaran diawali dengan penyusunan neraca sisa dan jurnal penyesuaian. Siklus ini dilaksanakan dalam 4 jam pelajaran dengan rincian 3 jam pelajaran untuk proses belajar mengajar dan 1 jam untuk evaluasi hasil belajar. Perencanaan tindakan meliputi: (a) membuat RPP, (b) menyiapkan tes prasyarat secara lisan, (c) menyiapkan lembar obsevasi, dan (d) menyiapkan tes tertulis untuk menilai hasil belajar. Pelaksanaan tindakan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) penomoran (numbering), (b) pengajuan pertanyaan (quesning), (c) berfikir bersama (head together), (d) pemberian jawaban (answering). Tahap obsevasi dan evaluasi dilaksanakan secara kontinyu setiap kali pembelajaran selama berlangsungnya pelaksanaan tindakan dengan mengamati perilaku aktivitas siswa. Semua hasil pengamatan dicatat dalam lembar pengamatan/observasi. Refleksi dilakukan pada akhir siklus, hasil observasi yang diperoleh dari pemberian tindakan pada siklus I serta hambatan yang muncul akan dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki dan menyempurnakan pada tindakan siklus II. Materi yang dibahas pada siklus II adalah, kertas kerja (Work sheet) yang di laksanakan selama 4 jam pelajaran yang terdiri dari 3 jam pelajaran untuk proses belajar mengajar dan 1 jam pelajaran untuk evaluasi. Dalam siklus II dilakukan dengan langkah-langkah sama seperti pada siklus I yaitu diawali dengan persiapan, pelaksanaan tindakan, obsevasi dan evaluasi dan refleksi. Alat yang digunakan untuk memperoleh data aktivitas siswa adalah lembar obsevasi baik pada siklus I maupun pada siklus II dengan indicator perilaku sebagai berikut: (a) antusiasme dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, (b) partisipasi siswa dalam diskusi kelompok, (c) kerjasama dalam kelompok, (d) interaksi

siswa dengan guru dan antar siswa, e) partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil belajar.

Hasil observasi aktivitas siswa didasarkan pada skor rata-rata siswa. Tiap indikator yang dilakukan oleh siswa diberi skor 1 untuk sangat kurang, 2 untuk jarang, 3 untuk cukup dan 4 untuk sering. Sedangkan skor maksimal untuk seluruh aspek adalah 20 dengan ketentuan 1-5 kurang aktif, 6-10 cukup aktif, 11-15 aktif dan 16-20 sangat aktif. Dalam penelitian ini, metode tes digunakan untuk mengukur ranah kognitif setelah proses pembelajaran selesai. Alat yang digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar adalah tes essay baik pada siklus I maupun pada siklus II jika belum mencapai tujuan. Analisis hasil belajar dengan melihat

ketuntasan belajar sebagai kriteria keberhasilan siswa. Siswa akan dianggap berhasil jika hasil belajar siswa ranah kognitifnya memenuhi kompetensi dasar individu minimal mencapai nilai 78 keatas sesuai dengan KKM yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan ketuntasan klasikal adalah 85% siswa mencapai KKM atau lebih.

Hasil

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes sesuai dengan kompetensi dasar yang ditetapkan dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Adapun data hasil penelitian pada siklus I adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Hasil Sklus I
1	Nilai rata-rata hasil tes	78,50
2	Jumlah siswa yang tuntas belajar	21
3	Prosentase ketuntasan belajar	70 %

Dengan menggunakan form penilaian pengamatan diskusi untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa selama proses belajar mengajar. Dari hasil pengamatan

selama proses belajar mengajar yang berlangsung pada siklus I diperoleh data sebagai berikut :

No	Uraian	Hasil Observasi Siklus I
1	Sangat aktif	16 (53,33%)
2	Aktif	7 (23,33%)
3	Cukup aktif	5 (16,67%)
4	Kurang aktif	2 (6,67%)

Mencermati hasil yang diperoleh dari siklus I dimana ketuntasan siswa secara klasikal baru mencapai 70 %, maka diadakanlah refleksi untuk menyempurnakan proses

pembelajaran pada siklus II dengan harapan hasil yang dicapai mencapai ketuntasan klasikal yang ditetapkan 80% dari jumlah siswa. Pada akhir proses belajar mengajar

siklus II siswa diberi tes sesuai dengan kompetensi dasar yang ditentukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar

mengajar yang dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes dalam bentuk essay. Adapun data hasil penelitian pada siklus II adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Hasil Siklus II
1	Nilai rata-rata hasil tes	82,33
2	Jumlah siswa yang tuntas belajar	27
3	Prosentase ketuntasan belajar	90 %

Dari hasil pengamatan selama proses belajar mengajar pada siklus II diperoleh data keaktifan siswa sebagai berikut :

No	Uraian	Hasil Observasi Siklus I
1	Sangat aktif	23 (76,67)
2	Aktif	5 (16,67)
3	Cukup aktif	2 (6,67)
4	Kurang aktif	--

Pembahasan

Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pembelajaran cooperative dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Terbukti dari hasil pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung dari siklus I sampai siklus II menunjukkan adanya peningkatan aktivitas siswa. Pada siklus I jumlah siswa yang sangat aktif sebanyak 16 orang dari 30 siswa, yaitu sebesar 53,3%, sedangkan siswa yang aktif sebanyak 7 orang atau 23,3%, siswa yang cukup aktif sebanyak 5 orang atau 16,6% dan yang kurang aktif sebanyak 2 orang atau 6,6%. Pada siklus II dengan diberikan bimbingan yang lebih intensif terhadap siswa yang kurang aktif, maka aktivitas siswa meningkat menjadi siswa yang sangat aktif sebanyak 23 orang atau 76,6%, aktif sebanyak 5 orang atau 16,5%, cukup aktif sebanyak 2 orang atau 6,6% dan tidak ada siswa yang kurang aktif.

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar dengan menerapkan pembelajaran cooperative dalam setiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap prestasi belajar siswa yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa pada setiap siklus yang terus mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat semakin mantapnya pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan guru (ketuntasan belajar meningkat dari siklus I dan siklus II). Pada siklus I jumlah siswa yang tuntas (nilainya sama dengan atau lebih KKM) sebanyak 21 orang atau 70% dan yang tidak tuntas (nilainya dibawah KKM) sebanyak 9 orang atau 30%, sedangkan pada siklus II setelah diadakan perbaikan dalam proses pembelajaran ternyata ada peningkatan ketuntasan belajar siswa yaitu siswa yang

tuntas 27 orang atau 90% dan yang tidak tuntas 3 orang atau 10%. Dari hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa kegiatan pembelajaran Akuntansi yang menerapkan pembelajaran cooperative dengan model *numbered head together* dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar dan meningkatkan hasil belajar siswa.

Dari paparan tersebut dan refleksi yang dilakukan, cooperative learning dengan model *numbered head together* memiliki beberapa kebaikan. Adapun kebaikan tersebut adalah sebagai berikut: (1) pengajaran menjadi berpusat pada siswa, (2) dapat memupuk rasa kerjasama, (3) suatu tugas yang luas dapat segera diselesaikan, (4) ada persaingan yang sehat, (5) belajar menerima pendapat orang lain. Di samping memiliki beberapa keunggulan, ada beberapa kelemahan dari model *numbered head together* ini yaitu: (1) adanya sifat-sifat pribadi yang ingin menonjolkan diri atau sebaliknya yang lemah merasa rendah diri dan selalu bergantung kepada orang lain, (2) jika kecakapan anggota tidak seimbang, akan menghambat kelancaran tugas, atau didominasi oleh seseorang.

Simpulan

Hasil seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. 1) Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Akuntansi pada kelas XI IPS SMA Negeri 2 Semarang. 2) Pembelajaran kooperatif memberikan dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, terbukti dengan meningkatkan prestasi siswa dari siklus I ke siklus II masing-masing dari 70% ketuntasan menjadi 90%. 3) Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran Akuntansi, terbukti dengan adanya peningkatan aktivitas siswa

dari siklus I ke siklus II. 4) pembelajaran kooperatif dapat menumbuhkan jiwa kerjasama antar siswa.

Berdasarkan simpulan tersebut, dapat penulis sarankan bahwa guru dapat mengefektifkan penggunaan metode Cooperatif Learning Model *Numbered Head Together* (NHT). Metode ini sudah terbukti dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa melalui hasil penelitian yang penulis laksanakan di kelas XI IPS SMA Negeri 2 Semarang pada mata pelajaran akuntansi.

Daftar Pustaka

- Astuti, P. 2007. Paguyuban metode pembelajaran. PPTK PKN dan IPS Malang.
- Ibrahim, Muslimin, 2002. Pembelajaran kooperatif. Surabaya: UNESA University.
- Nurhadi, 2004. Pembelajaran kontekstual dan penerapannya dalam KBK. Universitas
- Madang. Nur, M. 2005. Pembelajaran kooperatif. Surabaya: Pusat Sain dan Matematika Sekolah UNESA University.
- Poerwantom, W. J. S. 1999. Kamus Umum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Ristiyah, N. K. 1991. Strategi belajar mengajar. Yogyakarta: Bina Aksara
- Santosa. 1998. Cooperative learning. Surabaya: Depdikbud Jawa Timur